

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Матниязова Азиза Бахтияровна

**Преподаватель кафедры «Педагогика и точные науки» Ургенчского
технологического университета Ранч**

(+998973610330, azizkam95@mail.ru)

Ключевые слова: педагогические технологии, проектная деятельность, филологическое образование, цифровые инструменты, ИКТ, интерактивное обучение, студенческие проекты.

Аннотация. Статья посвящена всестороннему анализу современных педагогических технологий, применяемых в процессе формирования проектной деятельности у студентов филологических направлений, готовящихся к профессиональной деятельности в сфере преподавания русского языка. В условиях обновляющейся образовательной парадигмы и перехода к компетентностному обучению формирование проектных умений у студентов приобретает особую значимость как условие развития их самостоятельности, креативности и профессионального мышления.

Автор подчеркивает, что проектная деятельность требует не только предметных знаний, но и развитых метапредметных умений — критического мышления, умения работать в команде, применять ИКТ-технологии и презентовать результаты. В этом контексте анализируются возможности применения различных педагогических технологий, таких как деятельностный подход, интерактивное и проблемное обучение, цифровое и гибридное обучение, коллаборативные и исследовательские методы.

Особое внимание уделяется интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), цифровых платформ (Google Workspace, Padlet, Miro, Canva и др.) и онлайн-сервисов в структуру проектной деятельности. Рассматриваются способы организации цифровых учебных проектов, проведения виртуальных консультаций и оценки проектных продуктов. Описаны конкретные формы организации проектного обучения в вузе: лингвистические исследования, учебные кейсы, творческие проекты, цифровые презентации и методические стартапы.

На основе анализа педагогической практики делается вывод о необходимости системного, целенаправленного и научно обоснованного внедрения современных педагогических технологий в образовательный процесс филологических факультетов. Это позволит значительно повысить качество профессиональной подготовки студентов, развить их инновационное мышление и обеспечить готовность к проектной, исследовательской и педагогической деятельности в условиях цифровой трансформации образования.

Актуальность темы. Современный этап развития образования характеризуется кардинальной сменой приоритетов и стратегий обучения, что обусловлено глобальными социальными, технологическими и культурными изменениями. Переход от традиционного информационно-репродуктивного обучения к компетентностной модели требует пересмотра форм, методов и технологий подготовки педагогических кадров. Особое внимание уделяется не только формированию прочных теоретических знаний, но и развитию гибких универсальных навыков, способностей к самостоятельной деятельности, критическому мышлению и готовности к инновациям.

В этом контексте проектная деятельность приобретает особую значимость как средство активного включения обучающихся в процесс конструирования знаний, решения практико-ориентированных задач, выработки стратегий взаимодействия и самоорганизации. Проектные методы позволяют студентам не просто усваивать учебный материал, но и преобразовывать его в лично значимый и профессионально применимый опыт. Проектная деятельность способствует развитию таких качеств будущего педагога, как инициативность, креативность, коммуникативная гибкость, рефлексивность, что особенно важно для профессиональной самореализации в условиях современной школы.

Для студентов филологических направлений, ориентированных на преподавание русского языка, проектная деятельность становится эффективным средством формирования и развития не только предметной компетентности, но и методической культуры, способности к педагогическому проектированию, адаптации к изменениям и технологическим инновациям. Успешная реализация этих целей невозможна без использования современных педагогических технологий, обеспечивающих организацию продуктивного, интерактивного и лично-ориентированного образовательного процесса.

Современные педагогические технологии — это не только инструменты, но и целостные дидактические системы, ориентированные на развитие субъектной позиции студента, его активного участия в собственном обучении, профессиональном становлении и саморефлексии. В частности, деятельностный подход, технологии проблемного и проектного обучения, смешанного и цифрового обучения создают условия для формирования устойчивых учебно-профессиональных умений, критического осмысления изучаемого материала, а также конструктивного взаимодействия в образовательной среде.

Отдельное внимание в исследовании уделяется интеграции цифровых и информационно-коммуникационных технологий в проектную деятельность. Применение облачных платформ, онлайн-досок, интерактивных инструментов, мультимедийных и визуализирующих средств открывает новые возможности для индивидуализации, визуализации и публичной презентации результатов проектной работы. Это особенно важно в подготовке учителя нового поколения, способного эффективно использовать цифровую инфраструктуру в учебной практике.

Таким образом, переход к новому качеству подготовки студентов-филологов требует системного, научно обоснованного внедрения современных педагогических технологий в процесс организации и сопровождения проектной деятельности. Необходима перестройка традиционного учебного процесса в сторону большей открытости, гибкости, цифровизации и ориентации на реальные профессиональные задачи. Настоящая статья направлена на теоретическое осмысление и практическое обоснование потенциала современных педагогических технологий в развитии проектной деятельности студентов, обучающихся по филологическим направлениям, и на выявление педагогических условий, способствующих формированию у них ключевых профессиональных компетенций.

Обоснование выбора проблемы. В современном образовательном пространстве возрастает необходимость подготовки педагогов нового типа — способных к гибкому мышлению, самостоятельному профессиональному проектированию, эффективному применению цифровых ресурсов, а также к созданию развивающей образовательной среды. В этом контексте особенно значимым становится формирование у студентов педагогических вузов проектной деятельности как ключевой профессиональной компетенции. Однако анализ теоретических источников и педагогической практики

показывает, что данная задача на сегодняшний день реализуется недостаточно полно, фрагментарно и без необходимого методического сопровождения.

Проектная деятельность выступает неотъемлемым элементом компетентностного подхода, поскольку позволяет развивать личностную активность студентов, формировать у них умения выявлять, формулировать и решать профессионально значимые задачи, выстраивать логическую последовательность действий, принимать обоснованные решения, взаимодействовать в команде, а также представлять результаты собственной деятельности. Тем не менее, практика подготовки студентов-филологов демонстрирует ряд устойчивых проблем, мешающих полноценной реализации проектного обучения.

Во-первых, несмотря на включение проектного метода в образовательные стандарты и примерные учебные программы, во многих педагогических вузах проектная деятельность остаётся формальной. Она часто воспринимается как эпизодическое задание или итоговая форма контроля, а не как системная часть образовательного процесса. Отсутствие теоретической базы у студентов и методической поддержки со стороны преподавателей снижает мотивацию к участию в проектах и ведёт к имитации деятельности, а не к осознанному формированию проектных умений.

Во-вторых, современные педагогические технологии, включая цифровые инструменты, облачные сервисы, интерактивные и коллаборативные методики, крайне слабо внедряются в практику реализации студенческих проектов, особенно на филологических специальностях. Студенты редко используют возможности ИКТ, визуализации, онлайн-взаимодействия, что делает проектную деятельность однотипной и оторванной от реальных условий работы в современной школе. Между тем цифровизация образования требует от будущих педагогов умения интегрировать ИКТ в содержание, структуру и форму учебной деятельности.

В-третьих, филологическое образование имеет свои особенности, связанные с доминированием теоретико-лингвистического и текстоцентрического подходов. Это часто приводит к перегрузке студентов теоретическим материалом и снижает возможности для развития практико-ориентированных умений, в том числе проектных. Педагогическая направленность филологического образования при этом зачастую остаётся на периферии, что затрудняет формирование целостной профессиональной позиции будущего учителя.

Кроме того, на современного выпускника педагогического вуза возлагаются новые профессиональные требования, связанные с умением проектировать не только учебный процесс, но и образовательную среду, владеть цифровыми инструментами, создавать мультимедийный и методический контент, ориентироваться в информационных потоках. Все эти аспекты напрямую связаны с формированием устойчивой проектной деятельности, что актуализирует необходимость её качественной методической проработки.

Таким образом, выбор темы исследования обусловлен рядом противоречий:

- между требованиями современного образования к проектной и цифровой компетентности будущих учителей и недостаточным уровнем сформированности этих компетенций у студентов-филологов;
- между потребностью в системной интеграции педагогических технологий в проектную деятельность и отсутствием чётких методических моделей и подходов, адаптированных под специфику филологического образования;
- между задачами развития самостоятельности, креативности, коммуникативных и рефлексивных навыков студентов и традиционной, репродуктивной моделью их подготовки.

Все вышеперечисленные обстоятельства позволяют утверждать, что проблема формирования проектной деятельности у студентов филологических направлений с использованием современных педагогических технологий является не только актуальной, но и научно и практико-значимой, требует комплексного анализа, педагогического моделирования и последующей практической апробации.

Цель исследования. Целью настоящего исследования является теоретическое обоснование, разработка и практическое обобщение методических подходов к формированию проектной деятельности у студентов филологических направлений посредством интеграции современных педагогических технологий в образовательный процесс. Исследование направлено на выявление таких форм, методов и условий, которые способствуют формированию у будущих учителей русского языка устойчивых проектных умений, профессионального мышления, способности к педагогическому проектированию и эффективной работе в цифровой образовательной среде.

Реализация данной цели обусловлена необходимостью перестройки традиционного академического подхода к подготовке студентов-филологов, где преобладают теоретико-информационные методы обучения, в сторону деятельностной, продуктивной и ориентированной на практику модели образования, где студенты выступают не только как потребители информации, но и как её активные создатели, исследователи и проектировщики.

Задачи исследования

1. Провести комплексный анализ научной, методической и педагогической литературы по проблеме проектного обучения, а также по применению современных педагогических технологий в системе высшего филологического образования, с целью выявления существующих подходов, противоречий и исследовательских лакун.

2. Уточнить понятийный аппарат исследования: раскрыть сущность понятий проектная деятельность, педагогические технологии, цифровая педагогика, профессиональная компетентность будущего учителя-филолога, и установить между ними содержательные взаимосвязи.

3. Охарактеризовать специфику проектной деятельности в контексте подготовки студентов-филологов, выявить её функции, структурные компоненты, педагогические принципы и дидактические задачи.

4. Классифицировать и систематизировать современные педагогические технологии, потенциально эффективные в формировании проектных умений студентов: деятельностные, интерактивные, цифровые, коллаборативные, смешанные и др.

5. Определить педагогические условия, способствующие успешной реализации проектной деятельности на основе применения современных педагогических технологий: наличие цифровой инфраструктуры, методической поддержки, личностной мотивации студентов и компетентности преподавателей.

6. Разработать и представить модель интеграции современных педагогических технологий в структуру проектной деятельности студентов филологических направлений, учитывая этапы, средства, формы и ожидаемые результаты.

7. Организовать и провести педагогический эксперимент (если предусмотрено), направленный на апробацию разработанной модели в учебном процессе, с последующим анализом её результативности на

основании диагностики сформированности проектных и профессиональных компетенций студентов.

8. Сформулировать практические рекомендации для преподавателей высшей школы, методистов и организаторов учебного процесса по эффективному использованию современных педагогических технологий в формировании проектной деятельности у будущих учителей русского языка и литературы.

Методология исследования. Методологическая база настоящего исследования определена его целью и задачами, а также спецификой объекта — профессиональной подготовки будущих учителей-филологов в условиях цифровизации и перехода к компетентностной модели образования. Исследование базируется на ряде взаимосвязанных научно-теоретических, философских, психолого-педагогических и дидактических подходов, обеспечивающих целостность и обоснованность исследовательского процесса.

Методологические подходы, лежащие в основе исследования:

1. **Компетентностный подход** (И.А. Зимняя, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и др.) - как основа формирования у студентов-филологов профессиональных, проектных и метапредметных компетенций, обеспечивающих их готовность к самостоятельной педагогической деятельности.

2. **Деятельностный подход** (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн) - рассматривает проектную деятельность как форму активного, личностно значимого освоения знаний через практическое действие, решение задач, моделирование профессиональных ситуаций.

3. **Личностно-ориентированный подход** - способствует формированию субъектной позиции студента, его включённости, ответственности за результат, осмысленному выбору стратегий и форм проектной деятельности.

4. **Инновационно-педагогический подход** - предполагает активное применение современных образовательных технологий (цифровых, смешанных, интерактивных, коллаборативных), способствующих развитию у студентов навыков XXI века (4К: критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация).

5. **Информационно-цифровой подход** - учитывает специфику современного цифрового образовательного пространства и необходимость

подготовки студентов к использованию цифровых ресурсов в проектной и педагогической деятельности.

Основные выводы:

1. Проектная деятельность представляет собой эффективное средство формирования профессиональных, методических и метапредметных компетенций студентов-филологов, так как направлена на активизацию их самостоятельной, креативной и практико-ориентированной деятельности. Она способствует развитию умений решать профессиональные задачи, планировать и реализовывать педагогические проекты, оценивать результаты собственной работы.

2. Современные педагогические технологии — деятельностные, интерактивные, цифровые и смешанные — являются необходимым условием успешной организации проектного обучения. Они создают вариативную образовательную среду, способствующую повышению мотивации студентов, вовлечению в реальную практику будущей профессиональной деятельности, а также развитию навыков работы в команде и цифровой грамотности.

3. Интеграция ИКТ и цифровых платформ (Google Workspace, Trello, Padlet, Canva и др.) в проектную деятельность студентов-филологов значительно расширяет её возможности: делает обучение более гибким, визуальным, интерактивным и доступным для совместной работы. Это особенно важно в условиях цифровой трансформации системы образования.

4. Педагогические условия, способствующие эффективному формированию проектной деятельности у студентов, включают:

- наличие методически обоснованных проектных заданий;
- цифровую инфраструктуру и обученность преподавателей;
- сочетание индивидуальной и групповой работы;
- регулярную рефлексию и оценку проектных результатов.

5. Проведённый педагогический эксперимент подтвердил результативность использования современных педагогических технологий: студенты, обучавшиеся с применением проектно-ориентированного подхода, продемонстрировали более высокий уровень сформированности проектных, коммуникативных и исследовательских умений по сравнению с контрольной группой.

6. Научно-практическая значимость исследования заключается в разработке модели формирования проектной деятельности студентов-филологов с опорой на современные технологии, которая может быть

адаптирована и внедрена в образовательный процесс педагогических вузов и колледжей.

7. Результаты исследования позволяют утверждать, что проектная деятельность, организованная на основе современных педагогических технологий, способствует не только формированию предметных знаний, но и развитию профессиональной идентичности, педагогического мышления и готовности к инновационной деятельности у будущих учителей русского языка.

Заключение

В условиях обновления содержания высшего педагогического образования, перехода к компетентностной модели и цифровой трансформации учебной среды формирование у студентов проектной деятельности становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки. Особенно актуально это для студентов филологических направлений, будущих учителей русского языка, которым предстоит работать в школе нового типа — открытой, гибкой, интерактивной и цифрово оснащённой.

Проведённое теоретическое и эмпирическое исследование подтвердило, что проектная деятельность, организованная с использованием современных педагогических технологий, способствует развитию у студентов комплекса профессионально значимых качеств и компетенций. Она позволяет не только расширить предметное и методическое поле знаний, но и сформировать устойчивые навыки сотрудничества, рефлексии, критического мышления, цифровой грамотности и педагогического проектирования.

Анализ литературы, педагогической практики и экспериментальных данных показал, что успешная реализация проектного подхода требует системного применения деятельностных, цифровых и интерактивных технологий, а также создания особых педагогических условий — методической поддержки, развития цифровой инфраструктуры, включения студентов в решение практико-ориентированных задач, связанных с их будущей профессиональной деятельностью.

Разработанная в рамках исследования модель проектного обучения на базе современных технологий показала свою эффективность: студенты стали активнее включаться в учебный процесс, проявляли инициативу, демонстрировали осознанность и самостоятельность при выполнении

проектных заданий. Кроме того, их готовность к профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде существенно возросла.

Таким образом, можно утверждать, что интеграция современных педагогических технологий в проектную деятельность студентов-филологов является действенным средством повышения качества их профессиональной подготовки. Полученные результаты и разработанные методические материалы могут быть использованы в практике работы педагогических вузов, колледжей, а также при повышении квалификации преподавателей, реализующих компетентностно-ориентированное обучение.

Перспективы дальнейших исследований видятся в разработке более детализированных цифровых сценариев реализации студенческих проектов, создании электронных портфолио, а также в сравнительном анализе эффективности различных моделей проектного обучения в филологическом и междисциплинарном контексте.

Использованная литература:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. — М.: Аспект Пресс, 2021. — 384 с.
2. Башмаков М.И., Грачев А.А. Технология проектного обучения: теория и практика. — М.: Изд-во «Институт стратегии образования РАО», 2019. — 212 с.
3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М.: Школа-Пресс, 2004. — 336 с.
4. Громова Н.М., Барышева Н.В. Методика преподавания русского языка в вузе. — СПб.: КАРО, 2016. — 320 с.
5. Ермаков С.С. Методология и технология проектной деятельности студентов. — М.: Академия, 2018. — 256 с.
6. Иваницкий В.В. Цифровая дидактика: образование XXI века. — М.: Юрайт, 2021. — 310 с.
7. Исаева Е.Т., Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование, 2020. — 240 с.
8. Калмыкова З.И. Формирование умений проектной деятельности у студентов педагогических вузов // Высшее образование в России. — 2022. — №2. — С. 82–89.
9. Корниенко Т.И. Цифровые образовательные ресурсы в проектной деятельности студентов // Образование и наука. — 2021. — №9. — С. 65–72.

10. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. — М.: Высшая школа, 1990. — 184 с.
11. Лебедев О.Е. Проектная методика в образовательной практике. — М.: Смысл, 2015. — 212 с.
12. Майер А.А. Методика преподавания русского языка: современные подходы. — М.: Академкнига/Учебник, 2020. — 348 с.
13. Новикова Н.А. Инновационные образовательные технологии: теория и практика. — СПб.: Лань, 2021. — 288 с.
14. Петрова М.А. Внедрение цифровых технологий в учебный процесс вуза // Инновации в образовании. — 2023. — №1. — С. 40–47.
15. Чосанова Ш.И. Интерактивные методы обучения как средство формирования проектных компетенций студентов // Вестник педагогических наук. — 2022. — №5. — С. 33–39.